

ISic1032

I.Sicily inscription 1032

Language

Ancient Greek

Type

dedication; list of
magistrates

Material

marble

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Acrae

Place of origin (modern)

near Palazzolo Acreide

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Lost

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Edition: PHI140511

1. [ἐπὶ — — — — Ἄφροδίται].
2. ἀγορανόμοι
3. Ἀπολλόδωρος Νυμφοδώρου
4. Ἡράκλειος Ἡρακλείου Σαλ(—)
5. τριακάδαρχοι
6. Φιλιστίων Νικάνδρου
7. Νύμφων Λυσία
8. Διονύσιος Ἴππωνος
9. Νίκων Νίκωνος
10. Ἐλωρις Ἡρακλείδα
11. Θεόδωρος Εὐφραίου
12. Εὐκλῆς Φιλάρχου
13. Ἀριστόμαχος [— —]IIY[—]II [—]
14. Νίκων Νυμφοδώρου
15. γραμματεὺς
16. καὶ φραδατήρ
17. Ἀρχάγαθος Ἀρχαγάθου

18. ὑπογραφές
19. [Σ]ῶσις Παισανία
20. Ἀντικράτης Ἀρτέμωνος
21. κᾶρυξ
22. Εὐφραῖος Εὐφραίου
23. ὑπηρέτας
24. [— — — — — — — —]
- 25.

Edition: PHI175418

1. [ἐπὶ τοῦ δεῖνα τοῦ δεῖνα Ἀφροδίται]
2. ἀγορανόμοι
3. Ἀπολλόδωρος Νυμφοδώρου
4. Ἡράκλειος Ἡρακλείου Σαλ(—)
5. τριακάδαρχοι
6. Φιλιστίων Νικάνδρου
7. Νύμφων Λυσία
8. Διονύσιος Ἴππωνος
9. Νίκων Νίκωνος
10. Ἐλωρις Ἡρακλείδα
11. Θεόδωρος Εὐφραίου
12. Εὐκλῆς Φιλάρχου
13. Ἀριστόμαχος [. . .]IIY[. . .]II
14. Νίκων Νυμφοδώρου
15. γραμματεὺς
16. καὶ φραδατήρ
17. Ἀρχάγαθος Ἀρχαγάθου
18. ὑπογραφές
19. [Σ]ῶσις Παισανία
20. Ἀντικράτης Ἀρτέμωνος
21. κᾶρυξ
22. Εὐφραῖος Εὐφραίου
23. ὑπηρέτας
24. [— — — — — — — —]
- 25.

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 492660
EDCS 39102186
PHI 140511
PHI 175418

Bibliography

Kaibel, G. 1890. Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, additis graecis Galliae Hispaniae, Britanniae, Germaniae inscriptionibus. *Inscriptiones Graecae consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae Editae. Volumen XIV.* Berlin. At 14.0212 (<https://clio.columbia.edu/catalog/6873760>)

Dubois, L. 1989. Inscriptions grecques dialectales de Sicile : contribution à l'étude du vocabulaire grec colonial. Rome. At 110 (http://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_cat_119_1)

Boeckh, A., Franz, J., Curtius, E., Kirchhoff, A., Roehl, H. 1828-1887. Corpus Inscriptionum Graecarum. Berlin. At 3.5427

Pugliese Carratelli, G. 1956. Silloge dell' epigrafi acrensi. In Bernabó Brea, L. (eds.), *Akrai*. Catania. pp. 151-181. At no.8

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic1032. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4385367>